

ГЛОБАЛЛАШУВ ДАВРИДА АХБОРОТ КОММУНИКАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎҚУВЧИЛАР ТАРБИЯСИГА ТАЪСИРИ

Худойкулов Хол Жумаевич

Мирзо Улуғбек номиданги ЎзМУ “Педагогика ва умумий психология” кафедраси
профессори, педагогика фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7272079>

Аннотация. Ушбу мақолада ўқувчиларнинг таълим-тарбия фаолияти давомида онги ва тарбиясига таъсир этувчи, глобаллашув жараёнидаги замонавий ахборот, инфор­мацион технологияларни таълим тизимида ва жамиятдаги ўзаро муносабатларда қўлланилиши орқали, унинг ютуқлари ва ўзига хос камчиликлари ҳақида тўхталиб, ўқувчиларга ахборотнинг таъсири ортиб бораётгани, у чегараланган доирадаги руҳий таъсирлардан тортиб, то шахсни тўла ўзгартиришигача (интернетга боғланиб қолиши, компьютер дастурига оид маниялар, хакерлик синдроми) бориши мумкин.

Улар ахборот технологияларининг ўқувчилар шахсига бўлган салбий таъсирларини аниқлаш, тарбиясига таъсир этувчи омиллар ва уларни бартараф этиши масалалар, мазкур технологияларидан таълим-тарбия жараёнида фойдаланишининг оптимал шарт-шароитларини ўрганиши йўллари кўрсатилган.

Калит сўзлар: глобаллашув, информация, интернет, хакерлик, вертуал олам, кампьютер технологияси, Интернет тармоқлари, уяли телефон, телекоммуникациялар, ахборот технологиялари, ахборот ресурслари, мафкуравий хуружлар, оммавий ахборот воситалари, ахлоқсизлик, зўравонликни тарғиб этишдан сақлаш, тарбия, ахборот маданияти, радио, телевидение.

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Аннотация. В данной статье современная информация в процессе глобализации, которая влияет на сознание и воспитание учащихся в процессе их образовательной деятельности, посредством использования информационных технологий в системе образования и взаимодействиях в обществе, акцентирует внимание на ее достижениях и конкретных недостатках, Воздействие информации на обучающихся возрастает, оно носит ограниченный характер и может варьироваться от психологических воздействий до полного изменения личности (интернет-зависимость, мания компьютерных программ, хакерский синдром).

В них показаны способы определения негативного воздействия информационных технологий на личность обучающихся, факторы, влияющие на их образование и их устранение, а также пути изучения оптимальных условий использования этих технологий в образовательном процессе.

Ключевые слова: глобализация, информация, Интернет, хакерство, виртуальный мир, компьютерные технологии, сети Интернет, мобильный телефон, телекоммуникации, информационные технологии, информационные ресурсы, идеологические атаки, СМИ, безнравственность, защита от пропаганды насилия, образование, информационная культура, радио, телевидение.

INFLUENCE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON EDUCATION OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Abstract. *In this article, modern information in the process of globalization, which affects the consciousness and education of students during their educational activities, through the use of information technologies in the educational system and interactions in society, focuses on its achievements and specific shortcomings, the impact of information on students is increasing, it is within a limited scope. it can range from psychological effects to complete personality change (internet addiction, computer software mania, hacker syndrome).*

They show ways to determine the negative effects of information technologies on the personality of students, the factors affecting their education and their elimination, and the ways to study the optimal conditions for using these technologies in the educational process.

Key words: *globalization, information, Internet, hacking, virtual world, computer technology, Internet networks, mobile phone, telecommunications, information technologies, information resources, ideological attacks, mass media, immorality, protection from propaganda of violence, education, information culture, radio, television.*

ВВЕДЕНИЕ

В то время, когда компьютерные игры и аттракционы, созданные на основе технологий виртуального мира, оказывают большое влияние на умы современной молодежи, не следует забывать, что люди могут общаться с компьютерами в незнакомых ситуациях посредством использования мобильных телефонов, анимированных пленки, кредитные и пластиковые карты. Кроме того, тесное взаимодействие самих учителей с информационными технологиями открывает возможности для расширения их влияния.

При использовании современных информационных технологий в образовательном процессе преподавателям следует обратить особое внимание на следующие ситуации.

Во-первых, новости, которые могут произойти в сфере информационных технологий, переносятся в традиционные условия общения. Отмечается повышение требований к точности, логичности, системности и рефлексивности проводимых педагогико-психологических исследований. Здесь роль психических медиумов снижается.

Во-вторых, увеличивается обратная связь. Характеристики традиционной деятельности компьютеризированы. Наблюдается «очеловечивание» программно-технических средств, предназначенных для образовательного процесса, в том числе для детей раннего возраста. В них пользователи наполняют свою деятельность элементами, которых не существует, но которые необходимы для выполнения некоторых действий. Такие возможные ситуации образуют сложную ситуационную структуру различных форм деятельности, связанной с информационными технологиями (в том числе деятельности, связанной с обучением) [5].

Воздействие современных информационных технологий на учащихся возрастает и может варьироваться от ограниченного психологического воздействия до полного изменения личности (интернет-зависимость, мания компьютерных программ, хакерский синдром). На сегодняшний день вопрос полной трансформации личности учеными детально не изучен. Поэтому необходимо активное участие педагогов и психологов в процессе разработки и внедрения современных информационных технологий, предназначенных для образовательного процесса. В них изучаются оптимальные условия использования этих технологий в образовательном процессе, а также вопросы, связанные

с выявлением и устранением негативного воздействия информационных технологий на личность обучающихся.

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ

Президент Ш.М.Мирзиёев о доверии к «Союзу молодежи» и создаваемым им возможностям, потребовав, чтобы они были всемерно подготовлены к будущему страны, сказал: «Мы считаем всю молодежь Узбекистана решающей силой нашей страны и общества, и вы всегда такой великий вождь нашего народа. Мы верим, что вы будете достойны его доверия» [1].

Сегодня одной из необходимых потребностей всех молодых людей является изучение информационных технологий. Например, интернет-технологии вызывают положительные сдвиги в образовании человека, основанные на изменении качества коммуникативно-познавательной деятельности и изменении методов обучения. Потому что при работе с Интернетом повышается активность учащихся, индивидуализируется учебный процесс, снижается авторитарность отношений между учителем и учеником, появляется возможность работать с разными источниками информации (которые могут быть взаимно противоречащими или взаимоисключающими). эксклюзив). Это будет способствовать развитию личности учащихся. Им рекомендуется мыслить независимо, проявлять инициативу и быть мобильными. Однако могут иметь место и негативные последствия.

Интенсивное интеллектуальное и творческое развитие не может обеспечить адаптацию учащихся к существующей социальной среде. Они могут быть подключены к различным ресурсам компьютера, в том числе к сети Интернет. Это может привести к тому, что человек будет отделен от других в будущем. Могут наблюдаться внезапные изменения в психике детей, замена друзей героями виртуального мира, снижение психических реакций, сужение интересов. Кроме того, ученым важно выяснить, какие психические компоненты, полученные под влиянием современных информационных технологий, переходят в сферу деятельности «без компьютеров» и механизмы воздействия информатизации образования на психику. Это, в свою очередь, считается одним из самых актуальных вопросов для педагогов.

Педагоги, использующие информационные технологии в образовательном процессе, подчеркивают, что образовательная деятельность изменится благодаря таким качествам, как точность, оперативность и предсказуемость. Правильное объяснение ситуации, обучение учащихся осознанному выбору оптимального среди способов решения задач становится главной задачей педагогов. Электронная почта, чаты, телеконференции требуют навыков письменного общения (о которых в развитых странах практически забыли из-за развития телефонной связи). Сюда входит знакомство с Интернетом, культура деловой и личной переписки, изучение специальных знаков, выражающих настроение.

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТ

Интернет поднимает международное общение на новый уровень, активизирует универсальные знания, создает условия для интенсивного изучения иностранных языков в ходе переписки. Освобождение человека от чрезмерного и тяжелого труда и подготовка условий для его развития на основе применения информационных технологий в различных сферах деятельности влечет за собой утрату некоторых навыков и

квалификации. Например, важность электронных таблиц сегодня нельзя отрицать. Они помогают людям избавиться от большого количества лишней работы. Однако использование калькуляторов даже в начальных классах может привести к тому, что они потеряют навыки устной речи и быстрого счета. В результате учащиеся не смогут правильно выполнять операции с понятием числа.

В нынешних условиях беспрецедентной скорости информационного обмена «центры» на Западе пытаются распространить «гостопримечательности» западной жизни, в том числе влияние «массовой культуры» в виде «дуновений свободы» среди других стран и люди. В частности, американские телепрограммы и фильмы занимают три четверти мирового рынка. Его популярной музыке, привычкам американцев в учебе, еде и даже их одежде подражают во всем мире». [2]

При этом хитро используются образцы «массовой культуры», различные информационные технологии, радио-телевидение, социальные сети Интернета.

Первый Президент И.А. Каримов сказал: «Если мы посмотрим на историю, сильные страны раньше открыто угнетали слабые страны и навязывали им свое мнение, но к концу XX века такая политика приняла новую форму. Сегодня для достижения своих целей могущественные государства и отдельные политические центры пытаются подчинить себе умы людей стран, находящихся под их влиянием. [3]

Негативное влияние стремительного развития информационных медиа на образование молодежи в условиях современной глобализации показано ниже.

Во-первых, в результате высокого развития средств массовой информации вошли Интернет, мобильный телефон, телекоммуникации и различные новостные издания.

Во-вторых, широкое распространение различных форм «массовой культуры» среди молодежи. Они проявляются главным образом в одежде, поведении, проведении свободного времени, в притуплении вкусов, в отношении к национальным ценностям.

В-третьих, среди молодежи также наблюдаются такие случаи, как подражание и слепое следование западным идеалам. При этом нетрудно заметить, что широко распространенные за рубежом нравственно-духовные образцы впитываются в сознание молодежи через кино, моду и различную рекламу.

К сожалению, в большинстве случаев набирает силу принцип постепенного лишения молодежи национального самосознания, нападения на ее национальные традиции и обычаи, уважительного отношения к их исторической памяти и достижения тем самым господства над нациями.

Идея глобализации является одним из наиболее актуальных вопросов на данный момент, но трактуется она по-разному. У него есть свои сторонники и противники. Несмотря на то, что этому процессу открыто и завуалированно противодействуют, он идет по нарастающей, а потому требует особого внимания.

Глобализация происходит от слов «земной шар», «глобальный» и «глобальный». Следует отметить, что глобализация, по мнению большинства экспертов, означает усиление экономической интеграции. С этой точки зрения делается вывод о том, что «глобализация происходит в рамках экономических отношений». Потому что глобализация — это понятие, непосредственно связанное со всеми аспектами жизни, включая человеческую духовность. По этой причине в некоторых энциклопедиях

отмечается, что термин «глобальные» проблемы относится к проблемам, разнообразным по своему масштабу и охвату и касающимся всего земного шара и человечества. [9]

На сегодняшний день мы являемся свидетелями того, что глобализация проявилась во всех сферах общественной жизни и стала особенно острым оружием идеологического воздействия.

По сути, глобализация в сфере информации – это процесс, создающий большие возможности для общества, для взаимодействия людей во всех частях мира, для приобретения научных и культурных ценностей. Но нельзя забывать, что есть и отрицательные стороны информационной глобализации. Идеи, возникающие в одном регионе или стране, быстро распространяются по всему миру. В результате человечество постоянно ощущает на себе давление различных идеологических центров, обслуживающих интересы тех или иных стран и политических сил, распространяющееся из далеких и близких источников. В такой ситуации человек, не имеющий собственного независимого мнения, устоявшихся убеждений, сильной воли и мировоззрения, не может противостоять идеологическим давлениям, проявляющимся иногда открыто, а иногда и тайно. Сегодня идеологические атаки на наше общество извне не прекратились.

Следует отметить, что большую часть аудитории пользователей глобальной сети составляют молодые люди, и большую часть интернет-контента составляет информация, направленная на отравление их сознания и мировоззрения идеями иностранного содержания. В частности, наша молодежь, которая подходит к своей жизни со страстью к профессии, к будущему, заходит на сайты в надежде получить положительную информацию, и в результате без нашего ведома функционирование различных социальных сетей, форумов, сайты знакомств быстро привлекают молодых людей. В настоящее время сеть Интернет предлагает широкий спектр возможностей для молодых людей, говорящих на разных языках. В частности, растущая аудитория пользователей мобильного Интернета создает широкие возможности для открытого получения информации различного содержания. А подражательные подростки все больше интересуются им и стараются больше его использовать. В результате глобальная сеть, формирующаяся в настоящее время в условиях информационной революции, вызывает серьезную озабоченность общества. Они создают свое собственное общество, и эти общества называют себя «киберинтернациональной NET», «детьми Интернета», «гражданами Интернета (нетизенами)». [9]

Они выходят на политическое поле как международное киберобъединение, объединяющее молодежь посредством Интернета и выступающее против официальных сообщений органов государственной власти. Мы призываем всех молодых людей, которые только вступают в жизнь, быть осознанными: «Мы полностью поддерживаем стремление нашего народа шире использовать возможности Интернета. Хотя это и повторяется, мы хотели бы сказать, что нам не нравится возводить какую-то стену в мире информации, замыкаться в своей скорлупе и сталкиваться с ограничениями. В то же время, если принять во внимание события, происходящие сегодня вокруг нас, в отдаленных регионах, не следует учитывать, что злонамеренные силы, направленные на введение в заблуждение молодежи, еще не сформировавшей свое сознание и жизненные взгляды, также пытаются использовать возможности Интернета в своих интересах, и как

такие усилия могут привести к негативным последствиям. Этого делать нельзя", - говорит он.

ОБСУЖДЕНИЕ

Хотя Интернет является великим достижением человечества и создал сегодня большие возможности в нашей жизни, не секрет, что это чудо является инструментом мощного идеологического воздействия и вызывает серьезные проблемы. Информационно-культурная и информационно-идеологическая экспансия, осуществляемая через глобальные телекоммуникационные сети и средства массовой информации, вызывает озабоченность в разных странах мира. Возможность попасть в зависимость и потерять независимость в будущем беспокоит руководителей государств, общественных институтов и граждан. Даже сейчас многие страны вынуждены принимать особые меры для защиты своей культуры, традиций и духовных ценностей от влияния иностранной информации. В связи с этим необходимо отметить, что во многих странах мира нормативно-правовые документы имеют была принята для защиты населения, особенно молодежи, от негативного воздействия Интернета.

Сегодня высшие учебные заведения и их филиалы в регионах, все образовательные учреждения нашей страны подключены к национальной образовательной сети «ZiyoNET» и высокоскоростному Интернету, что свидетельствует о масштабах проделанной работы в этом направлении.

Вместе с тем, в целях создания занимательного информационного пространства для молодежи и обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних, дальнейшее совершенствование образовательно-информационного портала «ZiyoNET», наращивание его организационно-технических и интерактивных возможностей, интегрирование современных интернет-ресурсов, популярные среди молодежи социальные сервисы и развивающие игры принимаются необходимые меры по разработке приложений и включению их в образовательные программы образовательных учреждений.

Очень важно критически относиться к полученной из Интернета информации и расширять свое представление о мире на основе ее полезных источников, уметь опровергать необъективную информацию, формировать идеологический иммунитет, не быть равнодушным к современным политические и экономические тенденции. [7]

Информационная безопасность защищает несовершеннолетних от деструктивных идей, лишаящих их веры, сакральных идеалов и верований, непосредственно воздействуя на них. Поэтому потребность в информационной безопасности, прежде всего, непосредственно связана с человеком и обществом, человеком и государством, личностью. и его целостность, нация и национальные ценности, в том числе обычаи, традиции, историческое и культурное наследие, преемственность поколений, а также наличие деструктивных идей, оказывающих нравственное воздействие на ценности, связанные с перспективой нации.

При несоблюдении информационной безопасности несовершеннолетних, неприятия в отношении них действенных мер деструктивные идеи неизбежно приведут к геноциду исторически существующих народов и наций путем уничтожения национальных ценностей. К сожалению, люди со злыми целями привлекают малолетних детей и подростков к эти виды игр через различные социальные сети, в результате чего дети

становятся «куклами» в этой игре и даже кончают жизнь самоубийством. Предупреждение подобных ситуаций, безопасность детей остается актуальной проблемой. Тем не менее потребность в информационных сетях растет день ото дня.

Стоит отметить, что лидер нашей страны с первых дней независимости сделал приоритетной политикой нашей страны воспитание молодых людей, чтобы они стали людьми, глубоко понимающими мир и идущими в ногу со временем.

Формирование в них информационной культуры занимает особое место среди вопросов воспитания перспективной молодежи. Поскольку формирование информационной культуры напрямую связано с развитием общества, это вопрос социальной значимости на национальном уровне. Поэтому в условиях формирования информационного общества особое значение приобретает изучение всех сторон информационного процесса.

В национальном сегменте сети Интернет размещаются сайты в таких сферах, как Hi-Tech, культура, наука, спорт, бизнес, государственные спецслужбы, внедряются новые виды услуг, что является причиной увеличения количества пользователи. Примером тому является то, что количество пользователей Интернета в Узбекистане превысило 10 миллионов.

ВЫВОД

В **заключение** отметим, что каждый молодой человек входит в общество вместе с приобретением совершенной профессии, грамотным использованием средств массовой информации. Священный долг и обязанность родителей и всех воспитателей следить за соблюдением норм с получаемой всеми информацией в соответствии с интересами человека и законами общества.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. «Стратегия действий» по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан. -Т., Узбекистан, 2017. «Газета. длинная»
2. Каримов И. Выступление А. Халка на внеочередной сессии Хорезмского областного Совета народных депутатов // Народная воля. - 2012. - 10 октября.
3. Каримов И.А. Свободная и благополучная Родина, свободная и благополучная жизнь – наша цель. Том 8, - Т: Узбекистан, 2000. - Б. 491.
4. Каримов И.А. Высокая духовность – неиссякаемая сила. -Т.:, Духовность. 2008 г.
5. Закон «Об основах государственной политики в отношении молодежи в Республике Узбекистан». Уведомление № 2 от 1992 г. Статья 80.
6. Закон Республики Узбекистан "О гарантиях и свободе информации" Бюллетень 1997 г. № 4 Статья 108.
7. Информационно-коммуникационные технологии: актуальные вопросы правового регулирования. Журнал "Демократизация и права человека". - Т.: 2009. #2
8. Моминов А. Узбекистан: На пути к информированному обществу.-Т.: Турон замин зиё.2013г.
9. Чернов А.А. Становление глобального информационного общества: проблемы и перспективы. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К". -2003.-С 18.

10. Худайкулов Х.Ж. Влияние информационных и коммуникационных технологий на обучающихся в эпоху глобализации. Современный обучения. Журнал №4 -Т.: 2020 г.
11. Высокая правовая культура – основа демократического общества // Народное слово. - 2013. - 25 января.
12. Домен «UZ»: развитие и перспективы // Народное слово. - 2012. - 2 мая.
13. Национальный форум прессы Узбекистана // Народное слово. - 2013. - 20 ноября
14. Электронный сервис — это быстро, просто и экономически эффективно // Люди; слово - 2012. - 14 марта.
15. Современные информационно-коммуникационные технологии играют важную роль в совершенствовании деятельности средств массовой информации // Люди; слово - 16 марта 2012 г.